

**Medical Guidelines on Cousin Marriages
In the Light of Objectives of Islāmic Shari'ah: An Analytical
Study**

حول التوجيهات الطبية بشأن زواج الأقارب
في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية

Dr. Ghāzī °Abdul Reḥmān Qāsmī

Assistant Professor Institute of Islamic Studies, Bahauddin Zakariya University, Multan,
Pakistan.

Dr. Muḥammad °Abdul Qayyūm

Professor & Chairman Department of World Religions. Institute of Islamic Studies University
of the Punjab Lahore, Pakistan.

Dr. Razia Shabānah

Associate Professor, Institute of Islamic Studies Bahauddin Zakariya University, Multan,
Pakistan.

ABSTRACT: Islam has provided the rules for marriage based on the natural attraction and inclination between men and women, establishing clear and permissible relationships. It has specified all the limits and conditions for marriage, allowing a person to marry any woman, provided they fulfill the necessary requirements and avoid permanent and temporary prohibitions. This applies whether the woman is from the same family or from a different tribe. However, in our society, cousin marriage is a common practice. The advancements made in modern medical science are well-known to anyone with awareness. In this field, new research and discoveries emerge constantly. Today, the human genetic code, DNA, has been deciphered, revealing how diseases can travel from one generation to another. In this context, medical experts have indicated that cousin marriages lead to a significant number of congenital deaths each year. Often, children are born with disabilities or various diseases, or they may develop serious conditions as they grow older. This is because the closer the genetic relationship between a man and a woman, the more similar their DNA becomes, increasing the likelihood of congenital issues and diseases in their offspring. For example, conditions such as thalassemia, high blood pressure, learning difficulties, mental and physical disabilities, and schizophrenia are more prevalent in such scenarios. There is no doubt that cousin marriage is permissible in Sharia, and that there are many benefits associated with familial marriages in practice. The question arises: if such marriages result in offspring facing issues or pose risks, does this warrant medical restrictions, and does this conflict with Sharia? Particularly, how can this be aligned with the objectives of Sharia? Is there any guidance on this matter from the early centuries of Islam? This paper will discuss these issues.

Keywords: Cousin Marriage, Medical instructions, Shariah objectives.

ملخص

مفهوم مقاصد الشريعة

حد مقاصد الشرعية الإضافي

حد مقاصد الشرعية اللقبى

المقاصد الضرورية

أقوال الفقهاء

أقوال المفسرين

الاستشهاد بكلام العرب

بحث فسخ النكاح بسبب الأمراض

إشكال وجوابه

إشكال وجوابه

نتائج البحث

Conclusion

References (المراجع والهوامش)

1. ملخص

لقد وضعت الإسلام قواعد الزواج استنادا إلى الجذب والانجذاب الطبيعي بين الرجال والنساء، مُحددة علاقات واضحة وجائزة. وقد حددت جميع الحدود والشروط للزواج، مما يسمح للشخص بالزواج من أي امرأة، بشرط أن يستوفي المتطلبات اللازمة ويتجنب المحظورات الدائمة والمؤقتة، ينطبق ذلك سواء كانت المرأة من نفس الأسرة أو من قبيلة مختلفة. ومع ذلك، فإن زواج الأقارب هو ممارسة شائعة في مجتمعنا. إن التقدم الذي تحقق في العلوم الطبية الحديثة معروف للجميع. في هذا المجال، تظهر أبحاث واكتشافات جديدة باستمرار. اليوم، تم فك شفرة الشيفرة الجينية البشرية، DNA، مما يكشف كيف يمكن أن تنتقل الأمراض من جيل إلى آخر. في هذا السياق، أشار الخبراء الطبيون إلى أن زواج الأقارب يؤدي إلى عدد كبير من الوفيات الخلقية كل عام. غالبًا ما يولد الأطفال بإعاقات أو أمراض مختلفة، أو قد يطورون حالات خطيرة مع تقدمهم في العمر. وذلك لأن العلاقة الجينية الأقرب بين الرجل والمرأة تعني أن الحمض النووي يصبح أكثر تشابهًا، مما يزيد من احتمال حدوث مشكلات خلقية وأمراض في نسلهم. على سبيل المثال، فإن حالات مثل التلاسيميا، وارتفاع ضغط الدم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الذهنية والجسدية، والفصام تكون أكثر شيوعًا في مثل هذه السيناريوهات. لا شك أن زواج الأقارب جائز في الشريعة، وأن هناك فوائد عديدة مرتبطة بالزواج العائلي في الممارسة العملية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت مثل هذه الزيجات تؤدي إلى مشكلات في النسل أو تشكل مخاطر، فهل يبرر ذلك فرض قيود طبية، وهل يتعارض ذلك مع الشريعة؟ وبشكل خاص، كيف يمكن موازنة ذلك مع أهداف الشريعة؟ هل هناك أي توجيهات في هذا الشأن من القرون الأولى للإسلام؟ سيتناول هذا البحث هذه القضايا.

الكلمات المفتاحية: زواج الأقارب، التوجيهات الطبية، مقاصد الشريعة الإسلامية،

بحثنا هذه تتضمن العناوين التالية:

مفهوم مقاصد الشريعة

أقسام المقاصد الشرعية

الهدف الاساسي

الادلة الشرعية

أقوال الفقهاء

أقوال المفسرين

الاستشهاد بكلام العرب

بحث فسخ النكاح بسبب الأمراض

إشكال وجوابه

إشكال وجوابه

نتائج البحث

2. مفهوم مقاصد الشريعة

أولاً، يتم توضيح مقاصد الشريعة لتسهيل فهم النقاش وتوصيله قبل مناقشة مقاصد الشريعة، يتم تسليط الضوء على حدها اللبني والإضافي.

3. حد مقاصد الشرعية الإضافي

"مقاصد" جمع "مقصد" ويُقصد بالمقصد اختيار الاعتدال والوسطية وعدم تجاوز الحدود. (1) كما جاء في القرآن الكريم:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ (2)

وفي الحديث الشريف أيضاً استخدم بنفس المعاني. قال النبي ﷺ

«وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلُّغُوا» (3)

الشريعة هي الطريقة المأخوذ فيها إلى الشيء ومن ثم سمي الطريق إلى الماء شريعة ومشرفة وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه والدين ما يطاع به المعبود ولكل واحد منا دين وليس لك واحد منا شريعة والشريعة في هذا المعنى نظير الملة إلا أنها تفيد ما يفيد الطريقة المأخوذ ما لا يفيد الملة ويقال شرع في الدين شريعة كما يقال طرق فيه طريقاً والملة تفيد استمرار أهلها عليها. (4)

4. حد مقاصد الشرعية اللبني

المقاصد الشرعية تعني المصالح التي أخذت بعين الاعتبار بشكل كامل في أحكام الشريعة، بحيث يُمكن للناس الحصول على فوائد الدنيا والآخرة، وتجنب المضار.

يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى (ت-606هـ):

لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح. (5)

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى (ت-790هـ):

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا. (6)

يعنى هدف وضع الأمور الشرعية هو تحقيق مصالح العباد، سواء كان ذلك سريعاً أو بطيئاً.

يقول شاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى (ت-1176هـ):

المقصود الأصلي في شرع الأحكام هي المصالح. (7)

يقول الدكتور نور الدين الخادمي:

المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصالحة الإنسان في الدارين. (8)

من البحث المذكور يتبين أن المقاصد الشرعية مؤخذة بعين الاعتبار في الأحكام الشرعية، وتهدف إلى تلك المصالح التي تُساعد وتُعِين على فلاح الإنسان في الدارين.

أقسام المقاصد الشرعية

يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى إنه قد تم تقسيم المقاصد إلى ثلاث أنواع، وهي:

أحدها، أن تكون ضرورية والثاني، أن تكون حاجية. والثالث، أن تكون تحسينية.⁽⁹⁾

يتم توضيح كل قسم باختصار على النحو التالي بتغيير يسير من كلام الامام الشاطبي.

5. المقاصد الضرورية

هي المقاصد التي تُعتبر ضرورية لإقامة مصالح الدين والدنيا، وإذا لم تكن هذه المقاصد موجودة، فلن يمكن تحقيق مصالح الدنيا بشكل صحيح، بل سيكون هناك فساد، وقتل، وتهديد للحياة، وسيؤدي ذلك إلى الخسارة في الآخرة وحرمان من النعم، مما يؤدي إلى العودة إلى الخسارة الواضحة. وتتمثل الضروريات في خمسة: حفظ الدين، والروح، والنسل، والمال، والعقل، وهذه أمور تُراعى في جميع الملل.⁽¹⁰⁾

المقاصد الحاجية

هي المقاصد التي تحتاج إليها لتخفيف الضيق والشدة، حيث تؤدي إلى مشقة في كثير من الحالات، مما قد يفقد المطلوب. وإذا لم تؤخذ هذه المقاصد بعين الاعتبار، فإن كل مكلف قد يقع في ضيق ومشقة، ولكن هذا لا يصل إلى مستوى الفساد العام المتوقع من غياب المصالح العامة. وتظهر هذه الحاجة في العبادات والمعاملات والجنايات. وقد أورد العلامة الشاطبي أمثلة في هذا السياق يمكن الاطلاع عليها في هذا الموضوع.⁽¹¹⁾

المقاصد التحسينية

مفهومها هو الأخذ بما يناسب محاسن العادات، والابتعاد عن الأشياء الرذيلة التي تنفر منها العقول السليمة. وتجمع هذه الفئة مكارم الأخلاق، وهي أيضاً سارية في جميع الأمور التي تشمل الفئتين السابقتين.⁽¹²⁾

الهدف الاساسي

يتضح أن الهدف الأساسي من المقاصد الشرعية هو مراعاة مصالح البشر. وتشمل المقاصد الضرورية خمسة: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. ويتعلق المقال الجاري بحماية النفس، والنسل، والعقل. لقد تطورت العلوم الطبية اليوم إلى حد يُمكن من خلاله معرفة العديد من الأمراض الوراثية من خلال الفحوصات الجينية للرجل والمرأة. وفقاً للعلوم الحديثة، إذا كان لدى فرد ما جين يحمل مرضاً، وتم الزواج من فرد آخر من عائلته يحمل نفس الجين، فقد يؤدي اجتماع الجينين إلى ولادة أولاد مصابين بأمراض خطيرة. لذا، وفقاً لرأي الخبراء الطبيين، إذا تم تجنب الزواج داخل العائلة وتفضّل الزيجات مع غرباء، فيمكن تجنب هذه الأمراض، ولا يتعارض هذا الرأي مع طبيعة الشريعة، لأن الشريعة قد أولت اهتماماً كبيراً بحماية النفس، والنسل، والعقل. الأمراض المرتبطة بزواج الأقارب تشمل التلاسيميا، وارتفاع ضغط الدم، وصعوبات التعلم، والإعاقة الذهنية والجسدية، والفصام، وغيرها.

نحن الآن، بتوفيق الله تعالى ورحمته، نعرض أدلتنا الشرعية لدعم موقفنا، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفهم المسقيم والاستدلال السليم، وأن تثبت أقدامنا على الحق وينجيننا من الزلل. وإذا خرج من أسننتنا أو أقلامنا ما يخالف الشريعة، فإننا نستغفر الله ونتبرأ من ذلك، ونسأله الهداية والمغفرة في كل ما نقول ونعمل.

الادلة الشرعية

① قال الله تعالى في القرآن الكريم:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾⁽¹³⁾

قال الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار:

إذا نزعنا إلى العموم في جملة ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ جعلت صورة السبب - ترك النفقة في الجهاد - مثالا = صح عندك إدخال كل صورة فيها إلقاء باليد إلى التهلكة، فتدخل من يشرب المسكرات والمخدرات والدخان؛ لأنه يلقي بيده إلى التهلكة، وكذا غيرها من الصور التي تدخل في هذا المقطع، والله أعلم. وبهذا يتبين أن القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أشمل للمعاني من القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وأن غير السبب يدخل قياساً.⁽¹⁴⁾

لذا، فإن الزواج بين الأقارب أو أفراد الأسرة، الذي قد يؤدي إلى أمراض متنوعة في الأبناء، يُعتبر من الأمور التي تدخل ضمن هذا المعنى العام للهلاك، وينبغي الحذر منها، وهو يتماشى تماما مع مقاصد الشريعة.

2 وفي موضع آخر:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (15)

قال الشيخ الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى (ت-285هـ):

فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره، وأن الله حرم على لعبد قتل نفسه، وهذا الظاهر. والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضهم بعضا، والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها وإن كان فرضا. والرابع: أن المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم، فمن غفل عن حظها، فكأنما قتلها، والخامس: لا تقتلوا بارئها بارتكاب المعاصي. (16)

إن جميع الصور المذكورة داخلة في عموم الآية الكريمة، وبالتالي يمكن استنباط القول بأن الزواج من الأقارب قد يعرض الزوجين أو أولادهما لأخطار الأمراض، كما يشاهد في حالات الزواج داخل العائلة أو إذا ظهرت آراء طبية قوية بهذا الخصوص. لذلك، فإن الاحتياط في هذه الزيجات والتوجه نحو الزواج من غير الأقارب لا يتعارض مع النصوص الشرعية. لأن هذه الآية تمنع الإنسان من هلاك نفسه، وكذلك تشمل على حماية الآخرين وأجياله القادمة من الأمراض الجسدية أو العقلية والهلاك والدماء.

3 في عصر النبي ﷺ، قام أحد الصحابة بالتييم وصى دون أن يعتدل خوفاً من الهلاك بسبب الجناية، فلم يعاتبه النبي ﷺ. بل قدم ذلك الصحابي الآية المذكورة كدليل، وعندما سمع النبي ﷺ ذلك ابتسم. عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال:

"اِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي عَرْوَةِ ذَاتِ السُّلَيْبِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَحْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا." (17)

ومن هذه الحديث أيضاً يتبين تأييد الموقف الذي يتم مناقشته، حيث إن حماية النفس أو الآخرين من الهلاك تعتبر من مقاصد الشريعة.

4 و في الشريعة، يُسمح برؤية المخطوبة قبل الزواج بهدف تجنب حدوث النفور والمرارة في حياتهم لاحقاً، ولتعزيز الألفة بين الزوجين. أبو هريرة رضى الله عنه يروي أن أحد الأنصاريين جاء إلى رسول الله ﷺ وقال: "أريد أن أتزوج امرأة." فقال ﷺ:

«أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَادْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» (18)

هذا الحديث يوضح أنه إذا لم تعجب المرأة بعد الزواج، ستصبح الحياة غير سعيدة. استنباطاً من هذا الحديث، يمكن القول إنه إذا تم التحقق والتفتيش واكتشف أن هناك خطراً من الأمراض نتيجة زواج الأقارب، فإنه لا حرج شرعاً في اتخاذ الحيطة، لأن الشريعة قد أمرت باختيار الأسباب.

5 هذه حقيقة واضحة أن الإسلام قد أعطى توجيهات للوقاية من الأمراض قبل أن تتوصل العلوم الطبية الحديثة إلى أبحاثها واكتشافاتها، بأن يتجنب الشخص السليم الذهاب إلى الشخص المريض أو دخول المناطق الموبوءة، والهدف من ذلك هو منع انتشار الأمراض، سواء كانت وراثية أو معدية.

قال عليه السلام:

«لَا يُورَدَنَّ مُرْرَضٌ عَلَى مُصِحِّ» (19)

وقال عليه السلام:

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا» (20)

استنادًا إلى ذلك، يمكن القول إنه من الضروري أن يكون الزوجان في حالة صحية جيدة، وأن لا يحملان أي جرائم أو أمراض قد تؤثر على أولادهما. إن احتمالية انتقال هذه الأمراض في زواج الأقارب أكبر مقارنة بزواج الأجنبي، لذا إذا كانت هناك أمراض وراثية مستمرة في عائلة معينة، فمن الأفضل لهم، وفقًا للرأي الطبي الحديث، أن يتزوجوا من أجنبي.

وكذلك قال عليه السلام:

«وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»⁽²¹⁾

يكتب العلامة القرافي رحمه الله تعالى (ت-684هـ): بعد نقل هذه الحديث:

فصون النفس والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب⁽²²⁾

و كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه كان في وفد تقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ :

«إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ»⁽²³⁾

وهذا يدل على حرص النبي ﷺ على تجنب الاختلاط بالمصابين بالأمراض المعدية، حتى لا تؤثر تلك الأمراض على الآخرين، مما يعكس رحمته وحرصه على صحة أمته.

و كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:

«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ»⁽²⁴⁾

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى (م-751هـ):

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة، ومقارب المجذوم، وصاحب السل يسقم برائحته، فالنبي ﷺ لكمال شفقته على الأمة، ونصحه لهم، نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال، قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفها من ذلك وهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطباع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معان في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء.⁽²⁵⁾

من كلام العلامة ابن القيم، يمكننا استخلاص نقطتين هامتين:

أولاً، أن النبي ﷺ قد نهى عن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى الأمراض والفساد في الأجساد، وذلك حرصاً منه على شفقة الأمة ونصحتها.

وثانياً، يتبين أن في جسم الإنسان استعداداً خفياً قد يقبله للمرض، مما قد يؤدي إلى انتقاله. وهذه النقطة تتوافق مع ما تقوله العلوم الطبية الحديثة، حيث إن زواج الأقارب قد يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض في الأجيال القادمة. لذا، فإن الابتعاد عن زواج الأقارب لا يتعارض مع الشريعة.

⑥ قال عليه السلام:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»⁽²⁶⁾

هذا مبدأ إسلامي يعني أنه لا يجوز إيذاء أي شخص، ولا الإضرار بالآخرين من أجل مصلحة شخصية هذا المبدأ له أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، حيث يهدف بشكل أساسي إلى عدم إلحاق الأذى بأي إنسان سواء كان جسدياً أو ماليًا أو نفسيًا، وهو مهم من الناحيتين الأخلاقية والقانونية. إذا نظرنا إلى الاحتياط من زواج الأقارب في هذا الإطار، فإن ذلك يُعتبر وسيلة لحماية الأجيال المستقبلية وضمان صحتها وسلامتها.

⑦ وكذلك في حديث آخر:

« تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ » (27)

في هذا الحكم، كما تشمل المرأة الصالحة، فإن المرأة الصحية والسليمة أيضاً تدخل فيه.

8 وكذلك قال ﷺ في مناسبة أخرى:

« لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا » (28)

هذه الحديث وردت بكثرة في كتب الشافعية، وقد نقلها أئمة الشافعية الجليلون-كتب ابن الملقن(م-804هـ):

هذا الحديث تبع في إيراد القاضى الحسين وإمام الحرمين وقالوا: إنه روي.وأما ابن الصلاح فقال: لا أجد له أصلاً معتمداً. (29)

وكذلك نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى(ت-852هـ) فى الفتح.(30)

9 وكذلك في حديث آخر قال النبي الكريم ﷺ:

« اغْتَرَبُوا وَلَا تُنْزُوا » (31)

يقول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله (ت-276هـ) في شرح هذا الحديث حول الزواج من الأقارب:

هو من الضاوي وهو النحيف القليل الجسم (32)

يقول الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله (ت-285هـ)

أي تزوجوا الغرائب ولا تصووا: تأتوا بأولاد ضاوين مهازيل. (33)

يعنى تزوجوا من الغرباء ولا تتزوجوا من الأقارب، وإلا ستكون ذريتكم ضعيفة وواهية.

يكتب الإمام الأزهرى رحمه الله تعالى (ت-370هـ):

ومعناه: أنكحوا في الغرائب فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى، وأولاد القرائب أضعف وأضوى (34)

يعنى أنكم تزوجوا من الأجانب، فإن أولاد الأجانب يكونون أكثر ذكاء وقوة، وأما أولاد الأقارب فهم ضعفاء جداً وهازلون.

هذه الحديث وردت في عدة كتب الفقه، وغريب الحديث، واللغة، والأدب. وقد نسبها بعض أهل العلم إلى أقوال الحكماء، وأنكروا أن تكون حديثاً عن رسول الله. الدكتور محمود محمد الطناحي بحث في رسالته للدكتوراه، التي كانت حول "ابن الشجري وأرائه النحوية" المقدمة في جامعة القاهرة بتاريخ 18 شوال 1398 هـ الموافق 20 سبتمبر 1978 م. وقد ناقش هذا الموضوع بشكل مفصل، وفضل أن يكون هذا القول من أقوال الحكماء. (35)

أقول: عندما تُروى هاتين الحديثين في كتب مختلفة وينقلها علماء معروفون، فإن قول المعترضين بأنهم لم يجدوا هذه الرواية في الكتب المشهورة وأثار الصحابة لا يعني بالضرورة أن هذه الحديث ليست صحيحة. لأن مضمونها موجود أيضاً في شعر الجاهلية، وقد استند الفقهاء الشافعية والحنبلية إلى هذا المعنى، معتبرين الزواج من غير الأقارب مستحباً ومختاراً. كما أن العلوم الطبية الحديثة تؤيد هذا أيضاً. ومن هنا يتضح أن هذه الرواية ليست بلا أصل. وقد نقل الحافظ فى "الفتح" فقط قول الإمام ابن صلاح، لكنه لم يتناول هذه الرواية بالتفصيل، وإلا فإن عادته أنه لا يمر على مثل هذه الروايات مرور الكرام بل يقوم بنقلها جيداً، مما يدل على أنه قبلها بدرجة ما. وإلا فإنه كان يتحدث عن كون هذه الروايات موضوعة أو ضعيفة جداً. فكروا وتأملوا.

وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الروايات غير ثابتة، فإن استدلالنا يقوم على مقاصد الشريعة، حيث إنه إذا كانت مثل هذه الزيجات بين الأقارب ضارة للنسل القادم، وحفظ النسل من مقاصد الشريعة فإن الزواج من غير الأقارب يكون أولى من باب الاحتياط

⑩ أعطى عمر الفاروق رضي الله عنه بني سائب مثل هذا المشورة نقل أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت-333هـ):

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: « يَا بَنِي السَّائِبِ! إِنَّكُمْ قَدْ أَضَوَيْتُمْ؛ فَأَنْكِحُوا فِي النَّزَائِعِ » (36)

و هكذا يكتب الإمام راغب الأصفهاني رحمه الله تعالى (ت-502هـ):

ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال: ما لكم صغرتم؟

قالوا قرب أمهاتنا من آباءنا قال صدقتم اغتربوا فتزوجوا في البعداء. (37)

وكذلك كان العرب يفضلون الزواج من الغرباء والأجانب، وكانوا يرون أن ذلك يسبب في زيادة الفضل والكمال وجمال الخلق في الأولاد، ويتعدون عن الزواج من الأقارب والعائلة، ويعتبرون ذلك ضاراً بتكوين الأولاد وبعيداً عن النجاسة. الإمام أبو الحسن علي المارودي رحمه الله تعالى (ت-450هـ) يكتب عن العرب:

وقد كانوا يختارون لمثل هذه الحال إنكاح البعداء الأجانب، ويرون أن ذلك أنجب للولد وأبهي للخلفة، ويجتنبون إنكاح الأهل والأقارب، ويرونه مضراً بخلق الولد بعيداً من نجابته (38)

وكتب ابن السجري (ت-542هـ):

وكانت العرب تقول: إذا تقارب نسب الأبوين جاء الولد ضاويًا. ومنه قولهم: استغريوا لا تضووا (39)

6. أقوال الفقهاء

الإمام الشافعي رحمه الله (ت-204هـ) يميل أيضاً إلى أنه ينبغي الزواج من الأجانب، لأن الزواج من الأقارب يؤدي إلى إنجاب أولاد أغبياء، ويعتبر الزواج من غير الأقارب سنة.

كتب ابن حاتم الرازي (ت-327هـ):

قال إسماعيل بن يحيى المزني: سمعت الشافعي يقول: ليس من قوم لا يخرجون نساءهم إلى رجال غيرهم في التزويج، ولا رجالهم إلى نساء غيرهم في التزويج، إلا جاء أولادهم حمقى (40)

قال أبو الحسين يحيى من كبار أئمة الشافعية (ت-558هـ):

والأولى: أن يتزوج من غير عشيرته، لأن الشافعي قال: (إذا تزوج الرجل من عشيرته.. فالغالب على ولده الحمق) (41)

قال ابن الملقن (ت-804هـ):

وفي «البيان» عن الشافعي أنه قال: إذا تزوج الرجل في (عشيرته) فالغالب على ولده الحمق.

قلت: وهذا يشهد له الواقع. (42)

وفي المجموع شرح المهذب نقلت هذه المسألة، وبعد ذلك جاء:

ومن المقرر في علم الاجناس أن من أسباب انقراض الجنس حصره في أسرة واحدة فان ذلك يفضي بتدهور السلالات وضعف النسل (43)

عند الحنابلة رحمهم الله أيضاً، الزواج من الأجانب مختار ومفضل ويكتب شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله (ت-620هـ):

ويختار الأجنبية، فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا يعني: انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم (44)

وهذه هي الرأي للعالم المشهور والقوي في عصرنا الدكتور وهبة الزحيلي (ت-1436هـ) أيضاً يكتب:

هذا فضلا عما يؤدي إليه الزواج بالقربيات من ضعف النسل والمرض، بعكس الزواج بالأباعد يأتي بنسل قوي، كما ثبت طباً وشرعاً. وفي الأثر: «اغتربوا لا تزوجوا» أي تزوجوا البعيدة لئلا يأتي النسل ضاوباً، أي هزيباً ضعيفاً.⁽⁴⁵⁾

أما هذه المسألة: فما هي درجات القرابة المقصودة؟ قال زين الدين المعبري الشافعي (ت-987هـ):

والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخوالة.⁽⁴⁶⁾

قال ابوبكر المشهور البكري الدميطي (ت-1310هـ):

(قوله: من هي في أول درجات العمومة والخوالة) أي كينت العم وبنت الخال وبنت العمومة وبنت الخالة، والمرأة البعيدة بضدها وهي التي لا تكون في أول درجات ما ذكر: كينت ابن العم أو بنت ابن الخال أو بنت ابن العمومة أو بنت ابن الخالة.⁽⁴⁷⁾

ويبقى هنا إشكال، وهو أن النبي ﷺ تزوج ابنة عمه زينب رضي الله عنها، وكذلك تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، وهما من الأقارب.

وقد كتب القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله (م-926هـ) هذا الإشكال بعينه وأجاب عنه:

ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي ﷺ زينب مع أنها بنت عمته؛ لأنه تزوجها بيانا للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة؛ لأنها بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه.⁽⁴⁸⁾

7. أقوال المفسرين

كتب محمد رشيد رضا رحمه الله (ت-1354هـ):

يعرفه الأطباء، وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين، وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى إلى أن ينقطع لقلّة المواد التي هي قوام غذائه، وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له، ولو زرع ذلك الحب في أرض أخرى وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب لنما كل منهما، بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد، فإذا زرعو حنطة في أرض وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه في تلك الأرض يكون نموه ضعيفا وغلته قليلة، وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الأرض نفسها يكون أنمي وأزكى، كذلك النساء حث كالأرض يزرع فيهن الولد، وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه، فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب، فإن الولد يرث من مزاج أبويه ومادة أجسادهما ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية وبيابتهما في شيء من ذلك، فالتوارث والتباين سنتان من سنن الخليفة ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لأجل أن ترتقي السلائل البشرية، ويتقارب الناس بعضهم من بعض، ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض، والتزوج من الأقربين ينافي ذلك فثبت بما تقدم كله أنه ضار بدنا ونفسا.⁽⁴⁹⁾

يكتب الشيخ الشعراوي رحمه الله (ت-1418هـ):

والعلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان أيضاً، كلما ابتعد النوعان الذكورة والأنوثة فالنسل يجيء قوياً في الصفات. أما إذا كان الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء: في النبات، في الحيوان، في الإنسان قريبين من اتصال البنية الدمية والجنسية فالنسل ينشأ ضعيفاً، ولذلك يقولون في الزراعة والحيوان: نهجن أي نأتي للأنوثة بذكورة من بعيد.⁽⁵⁰⁾

توضح العبارة المذكورة أنه عندما تلتقي أي نوع (من نبات أو حيوان أو إنسان)، إذا كان الذكر والأنثى بعيدين عن بعضهما، فإن نسلهما يكون أقوى وأكثر صحة. وإذا كان الزوجان (الذكر والأنثى) قريبين من بعضهما، أي من أقارب، فإن نسلهما ينتج ضعيفاً. وهذا قد يؤدي إلى ضعف في النسل. وفيما يتعلق بالزراعة وتربية الحيوانات، يُقال أيضاً إنه عندما يُقرن الذكر بالأنثى، يُفضل أن يكون من بعيد لضمان صحة وقوة النسل. وبالتالي، تشير هذه العبارة إلى أن التزاوج من الأنساب البعيدة يحسن صحة النسل، بينما التزاوج من الأنساب القريبة يمكن أن يؤدي إلى ضعف.

بعد ذلك، يذكر الشيخ الشعراوي الحديث « لا تَنكحُوا القَرَابَةَ القَرِيبَةَ، فَإِنَّ الوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِباً » ويكتب:

فارسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا نأخذ الأقارب، بل علينا الابتعاد، لأننا إن أخذنا الأقارب فالنسل يجيء هزيباً. وبلاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح إلا منها، فبعد فترة ينشأ فيها ضعف عقلي؛ أو ضعف جنسي؛ أو ضعف مناعي، فقول رسول الله « اغتربوا ولا تُنكحوا » أي إن أردتم الزواج فلا تأخذوا من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا، فإن ضوي بمعنى هزل فإن أردتم ألا تضووا، أي ألا تهزلوا فابتعدوا.⁽⁵¹⁾

يكتب الشيخ محمد بن عبد العزيز السديس:
أن تكون الزوجة بعيدة عن الرجل، أي أنها ليست من أسرة الرجل وبيئته وأقاربه، وذلك لأن لكل أسرة من الأسر خصائص ومميزات تتميز بها عن الأخرى فإذا كانت المرأة بعيدة اكتسب الأولاد خصائص الأسرتين ولا شك أن خصائص الأسرتين أقوى من خصائص أسرة واحدة، ويكون الولد أنجب.⁽⁵²⁾

8. الاستشهاد بكلام العرب

وقد قال الشعراء في هذا الموضوع أشعاراً. ويكتب إمام اللغة والأدب ابن السكيت رحمه الله (ت-244هـ):

تزوج أولاد بنات العم

ليس بناج من ضوى أو سقم⁽⁵³⁾

يعنى الزواج من بنات العم ليس خالياً من الضعف والمرضى يكتب الخالديان أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي (م-371هـ) و أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي (ت-380هـ):

وقال العتبي: تزوج أهل بيت بعضهم في بعض فلما بلغ البطن الرابع بلغ بهم الضعف إلى أن كانوا يحبون حبوا

لا يستطيعون القيام ضعفاً.⁽⁵⁴⁾

وكتب الإمام راغب الأصفهاني رحمه الله (ت-502هـ) أيضاً.⁽⁵⁵⁾

9. بحث فسخ النكاح بسبب الأمراض

لم يكن لدى الفقهاء المتقدمين الأمراض التي اكتشفتها العلوم الطبية الحديثة في عصرنا الحالي ولذلك، فقد ناقشوا مسائل فسخ النكاح في حالة وجود الأمراض التي كانت موجودة في زمانهم، كما سيتم ذكره لاحقاً.
قال الكاساني (ت-587هـ):

وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب، والعنة والتأخذ والخصاء والخنوثة، فهل هو شرط لزوم النكاح؟ قال أبو حنيفة، وأبو يوسف ليس بشرط، ولا يفسخ النكاح به وقال محمد: خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح، وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط، وهو مذهب الشافعي (وجه) قول محمد أن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة وهذه العيوب في إلحاق الضرر بها فوق تلك؛ لأنها من الأدواء المتعدية عادة، فلما ثبت الخيار بتلك، فلأن يثبت بهذه أولى بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة؛ لأن الزوج، وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، فإن الطلاق بيده، والمرأة لا يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق، فتعين الفسخ طريقاً لدفع الضرر، ولهما أن الخيار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد، وهو الوطء مرة واحدة، وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب؛ لأن الوطء يتحقق من الزوج مع هذه العيوب، فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج (وأما) في جانب المرأة، فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها.⁽⁵⁶⁾

قال المرغيناني (ت-593هـ)

وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لها الخيار " دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج وإنما يثبت في الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا والله أعلم بالصواب.⁽⁵⁷⁾

وقال ابن قيم الجوزية (ت-751هـ):

فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة، وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فقراء منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نتن الفرج والقم وانخراق مخزجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه والبواسير والناصور والاستحاضة، واستطلاق البول والنحو والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سل البيضتين والوجع وهو رضهما، وكون أحدهما خنثى مشكلاً، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة.⁽⁵⁸⁾

يتضح من المناقشة المذكورة أن الفقهاء قد أبدوا آراءً في فسخ النكاح بسبب مختلف العيوب والأمراض وفي العصر الحالي، تُظهر اختبارات الدم واختبارات الحمض النووي (DNA) وجود أمراض قد تظهر في الأجيال القادمة. لذا، يجب أن يتم الزواج بتفكير وتأنٍ، وإذا كان الزواج من الأجانب يمكن أن يحمي من هذه الأمراض، فإنه ينبغي اتخاذ هذا الخيار.

10. إشكال وجوابه

إذا أشكل أحدٌ بأن الزواج داخل الأسرة والأقارب قد يكون سبباً للأمراض، فلماذا أباح الله تعالى الزواج داخل العائلة؟ ولماذا لم يمنع ذلك؟

فالجواب هو أننا قد بحثنا في البداية أن الزواج داخل الأسرة شرعاً وعرفاً جائز، ولا يوجد خلاف في ذلك. المسألة التي تحت النقاش هي: إذا كان الزواج بين الأقارب سبباً للأمراض، فهل يمكن تجنبه؟ وقد تناولنا هذا الأمر بشكل كافٍ وشفافٍ.

الأمر الآخر هو أن الشريعة قد أباحت الزواج داخل الأسرة، ولم تفرضه، أي أنه إذا تم مخالفة ذلك فلن يكون الإنسان أئماً.

ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن القيام بكل عمل جائز ومباح ليس ضرورياً، خاصة عندما يكون هناك احتمال أكبر للضرر مقارنة بالفوائد. لأن الكتب الأصولية تثبت أن درء المفساد أولى من جلب المصالح، وليس هذا هو المقام لذكر تفاصيل ذلك.⁽⁵⁹⁾

كما كانت رغبة النبي ﷺ في هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، لكنه لم يقم بذلك مراعاة للمصلحة، حيث إن هناك أناساً جدد دخلوا الإسلام وقد يخافون من ذلك. عن عائشة رضى الله عنهم :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «أَلَمْ تَرَيَ أَنَّ قَوْمَكَ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ أَقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلَا حُدُثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ»⁽⁶⁰⁾

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى(ت-804هـ):

وقوله: «لولا حدثان قومك بالكفر لعلت» يريد أنهم لقرب عهدهم بالجاهلية فرموا أنفسهم خراب الكعبة، ونفرت قلوبهم، فيوسوس لهم الشيطان ما يقيض شيئاً في دينهم، وهو كان يريد ائتلافهم وتثبيتهم على الإسلام⁽⁶¹⁾

قول رسول الله ﷺ: يشير إلى قلقه من رد فعل الناس الذين كانوا قريبين من عهد الجاهلية. حيث كان يخشى أن تنكر نفوسهم هدم الكعبة، وقد تثير هذه الفكرة نفوراً في قلوبهم. الرسول ﷺ كان يعلم أن هذه النفوس التي اعتادت على الجاهلية قد تستجيب لأفكار شيطانية تثير الشكوك في دينهم، مما قد يؤدي إلى الفتنة. لذا، كان هدفه من عدم هدم الكعبة هو أن يحافظ على وحدة المسلمين ويثبتهم في دينهم، خاصة وأن الكثير منهم كانوا حديثي العهد بالإسلام. بالتالي، كان حرصه على عدم إثارة النفوس وعواطف الناس من الأسباب التي دفعته إلى عدم القيام بذلك، حتى لا يسبب ذلك انقساماً أو نفوراً من الإسلام في تلك الفترة الحرجة.

كذلك لم يأمر النبي ﷺ بقتل المنافقين حتى لا يقول الناس إن محمداً ﷺ يقتل أصحابه. كما ورد في الحديث:

«لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»⁽⁶²⁾

كتب المفسر الامام ابن كثير رحمه الله تعالى(ت-774هـ):

ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه.⁽⁶³⁾

ومعنى هذا هو أن النبي ﷺ كان يخشى من أن يؤدي قتل المنافقين إلى نفور الكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام. هؤلاء الأعراب، لعدم معرفتهم بالأسباب الحقيقية وراء قتل المنافقين، قد يظنون أن محمداً ﷺ يقتل أصحابه، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار الشائعات وإثارة الفتنة في المجتمع. فالناس قد يأخذون الأمور بشكل سطحي، وبدلاً من أن يفهموا أن النبي ﷺ يقوم بذلك بسبب كفرهم ونفاقهم، قد يعتقدون أن هناك تمييزاً أو ظلماً في التعامل مع من يظهر الإسلام، مما يجعلهم يترددون في اعتناق الدين. لذا، كانت الحكمة في ترك المنافقين دون قتل هي الحفاظ على وحدة المسلمين وتفادي الفتنة، وضمان استمرار تدفق الناس نحو الإسلام بدلاً من نفورهم منه بسبب فهم خاطئ للأحداث.

11- إشكال وجوابه

وان قيل إن الاحتياط من الزواج بين الأقارب يتنافى مع التوكل على الله تعالى، فنحن نقول في الرد: إن التوكل لا يعني مطلقاً أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، بل قد أمرنا بأخذ الأسباب مع التوكل، كما ورد في الحديث:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقُلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أَطْلُقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «أَعْقُلُهَا وَتَوَكَّلْ»⁽⁶⁴⁾

قال الحكيم الترمذى رحمه الله تعالى(ت-320هـ):

وليس في طلب المعاش والتداوي والمضي في الأسباب على تدبير الله تعالى ترك للتفويض والتوكل إذ الأنبياء والرسل عليهم السلام هم طلاب المعاش وأهل الحرف والتجارات.⁽⁶⁵⁾

وقال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى(ت-852هـ) بعد أن تكلم بحثاً جامعاً عن التوكل وأخذ الأسباب:

والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنة رسول الله ﷺ في الحرب بين درعين وليس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها قال اعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم.⁽⁶⁶⁾

كذلك في حديث آخر قال النبي الكريم ﷺ:

«التَّوَكَّلْ بَعْدَ الْكَيْسِ مَوْعِظَةٌ»⁽⁶⁷⁾

قال الحافظ المحدث ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى(م-795هـ):

ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس، والسعي في الأسباب المباحة، ويتوكل على الله بعد سعيه، وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل قد يكون جمعهما أفضل.⁽⁶⁸⁾

تتضح من الروايات المذكورة وآراء الفحول من العلماء الحاذقين في العلوم والفنون أن التوكل على الله لا يمنع من اتخاذ الأسباب والتدابير، بل إن اتخاذ الأسباب والتدابير مع التوكل يتوافق تماماً مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وعليه، إذا كان الزواج بين الأقارب سبباً في الأمراض العقلية والذهنية للأجيال القادمة، فإن الاحتياط من ذلك في إطار الأسباب لا يعد مخالفاً للتوكل.

كذلك، فقد أمر رسول الله ﷺ بعلاج الأمراض، فقال:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»⁽⁶⁹⁾

في هذا الحديث يوضح أنه لكل مرض دواء، وعندما يعالج المرض بالعلاج المناسب، يعطي الله تعالى الشفاء وان قيل إن الإنسان في بعض الأحيان يعالج لكنه لا تُشفى مرضه، فإن الجواب هو أن الله تعالى قد خلق علاجاً لكل مرض، ولكن قد لا يكون لدى الأطباء والحكماء علم بذلك.

وقد نقل أبو الفضل القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى (ت-544هـ) هذا الإشكال بعينه وأجاب عنه بنفس الطريقة كتب القاضي:

فإنك قلت: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ» ونحن نجد كثيراً من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة مداواة لا لفقد الدواء، وهذا تتميم حسن في الحديث، وما قلناه واضح.⁽⁷⁰⁾

وقد عبّر الشعراء عن نفس المعنى، حيث ذكروا أن الحكماء والأطباء لا يمتلكون المعرفة الكاملة بالعلاج، مما يؤدي إلى عدم الحصول على الشفاء.

نقل ابن طرار رحمه الله تعالى (ت-544هـ) انشاد علي بن عباس بن جريج الرومي:

غلط الطبيب علي مورد عجزت موارده عن الإصدار

والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار⁽⁷¹⁾

تتحدث هذه الأبيات عن بعض الأخطاء التي قد يرتكبها الأطباء أثناء علاج المرضى. في البيت الأول، يذكر الشاعر طبيباً يخطئ في تقدير العلاج المناسب لحالة معينة، مما يؤدي إلى عدم قدرة موارد الطبيب (الأدوية أو العلاجات) على تحقيق الشفاء. وفي البيت الثاني، يشير الشاعر إلى أن الناس يتوجهون إلى الأطباء بحثاً عن العلاج، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطبيب قد يخطئ في تحديد الجرعة المناسبة أو طبيعة العلاج الصحيح، مما يؤدي إلى عدم فعالية العلاج. بشكل عام، هذه الأبيات تقدم وجهة نظر نقدية تجاه الممارسات الطبية وتؤكد على أهمية المعلومات الدقيقة لدى الأطباء لضمان نجاح العلاج.

12. نتائج البحث

زواج الأقارب شرعاً جائز، ولكن إذا كان هناك خطر لانتشار الأمراض، فإن المنع الطبي لا يتعارض مع المقاصد الشرعية، لم ترد في الكتب الفقهية القديمة هذه الأمراض المعروفة اليوم، ولكن اليوم بالاستقراء والإحصاء اكتشفوا هذه الأمراض، ووجدوا أن هذا المرض مرض التلاسيميا منتشر في الذين يتزوجون من الأقارب، هذا المرض يصاب به الإنسان بسبب زواج الأقارب ليس في الكتب الفقهية، ولكن لا ننكر العلم ولا بد أن نأخذ بالعلم ونستقرئ مولدنا أيضاً توجيهات من القرون الأولى بشأن الزواج من الغرباء. الآن يتم تلخيص هذا البحث في شكل نكات.

1. مشروعية زواج الأقارب

زواج الأقارب جائز شرعاً، وقد ثبتت مشروعيته في العديد من النصوص الشرعية. يعتبر زواج الأقارب مقبولاً في الإسلام، حيث لا يوجد نص صريح يمنع ذلك، بل يبيح الزواج من الأقارب ضمن حدود معينة. ولكن يجب مراعاة المخاطر الصحية المحتملة.

2. المخاطر الصحية

قد يؤدي الزواج بين الأقارب إلى انتشار بعض الأمراض، مما يستدعي الانتباه والاحتياط. قد يؤدي الزواج بين الأقارب إلى زيادة احتمالية ظهور الأمراض الوراثية، حيث يمكن أن يتشارك الأزواج في الجينات المعيبة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية.

3. التوجيهات الشرعية

هناك توجيهات من القرون الأولى تدل على أهمية الزواج من الغرباء لتحقيق صحة قوية للأجيال القادمة. لزواج بين الأقارب قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة، مما يؤثر على صحة الأجيال القادمة. لزواج بين الأقارب قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة، مما يؤثر على صحة الأجيال القادمة.

4. ضرورة الفحص الطبي

عندما ناقش الفقهاء تأثير الأمراض على العلاقة بين الزوجين، لم تكن العديد من الأمراض قد ظهرت بعد. ولكن اليوم، اكتشفت العلوم الطبية الحديثة أن هناك العديد من الأمراض القاتلة التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، وأحياناً تنتقل عبر الأجيال، مما يؤدي إلى نتائج مدمرة وهاكية. لذا، فإن إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج يعد خطوة هامة للكشف عن أي أمراض وراثية محتملة. هذه الفحوصات تساعد في تحديد المخاطر الصحية التي قد تنتقل إلى الأجيال القادمة. المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذه الفحوصات تُعطي الأزواج وعياً بحالتهم الصحية، مما يمكنهم من اتخاذ قرار مستنير. إذا كان الأزواج على علم بالأمراض الوراثية المحتملة، يمكنهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل المخاطر الصحية، مثل تجنب اختيار شريك من الأقارب أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى. تُساعد الفحوصات الطبية في تعزيز الصحة العامة للأسرة والمجتمع، حيث تُساهم في تقليل انتشار الأمراض الوراثية وتحسين نوعية الحياة. يُعتبر الفحص الطبي جزءاً من التوعية الصحية، مما يُعزز الوعي بين الأفراد حول أهمية الصحة الجينية وكيفية حماية أنفسهم وأسرهم.

5. أهمية الابتعاد عن الأقارب

الابتعاد عن زواج الأقارب قد يساهم في تحسين صفات النسل وصحته. الابتعاد عن زواج الأقارب يساعد في تعزيز الصفات الجينية الجيدة لدى النسل. حيث يساهم التزاوج بين أنواع مختلفة في تنوع الجينات، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة والقدرات العقلية والبدنية. زواج الأقارب قد يزيد من احتمالية ظهور الأمراض الوراثية. بالابتعاد عن الأقارب، يمكن تقليل المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنتقل عبر الأجيال. التنوع الجيني الناتج عن زواج غير الأقارب يمكن أن يعزز قدرة النسل على مقاومة الأمراض، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة. العائلات التي تتبع تقليد الزواج من غير الأقارب تميل إلى الاستفادة من صحة أفضل على المدى الطويل، حيث تكون نسبة الأمراض المزمنة أقل. الابتعاد عن زواج الأقارب قد يساهم أيضاً في تحقيق استقرار عائلي أكبر، حيث تتجنب العائلات النزاعات المحتملة الناتجة عن الروابط العائلية المعقدة.

6. توافق الطب مع الشرع

توصيات الطب التي تدعو إلى الابتعاد عن زواج الأقارب لأسباب صحية لا تتعارض مع الأهداف الشرعية. في الإسلام، يُعتبر الحفاظ على الصحة العامة من أولويات الشريعة، لذلك فإن القواعد الطبية التي تسعى لحماية الأفراد من الأمراض تدعم القيم الشرعية. الشرع يدعو دائماً إلى مراعاة المصلحة العامة. إذا كان هناك دليل طبي قوي على أن زواج الأقارب قد يؤدي إلى مخاطر صحية، فإن الابتعاد عنه يُعتبر خطوة إيجابية تتماشى مع أهداف الشريعة في حماية المجتمع والأفراد.

7. النهج المتوازن

يجب مراعاة الجوانب الشرعية والصحية عند اتخاذ قرارات الزواج، والتفكير في صحة النسل كأحد الأهداف الرئيسية. يجب أن يتم تحقيق توازن بين الجوانب الشرعية والصحية. فمثلاً، إذا كانت هناك مخاطر صحية واضحة، ينبغي التفكير في خيارات أخرى للحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

8. التثقيف والتوعية

تعزيز الوعي بين الأفراد حول أهمية مراعاة الجوانب الشرعية والصحية من خلال حملات توعوية يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعياً ومسؤولية.

12. Conclusion

Cousin marriage is legally permissible, but if it poses a risk of disease transmission, medical prohibitions do not conflict with the objectives of Sharia. Ancient jurisprudential texts do not mention the diseases known today, but modern research and statistics have identified these illnesses. For example, thalassemia is more prevalent among those who are related. This disease is associated with cousin marriage, and while it is not found in legal texts, we should acknowledge science and learn from it. Additionally, there are historical guidelines regarding marriage to non-relatives.

Now, this research is being summarized in the form of points.

1. Legitimacy of Cousin Marriage

Cousin marriage is legally permissible, and its legitimacy is established in several religious texts. It is accepted in Islam; however, it is important to consider potential health risks.

2. Health Risks

Marriage between relatives can lead to the spread of certain diseases, which requires caution and attention. In the case of cousin marriage, the likelihood of hereditary diseases emerging increases, as both partners may carry defective genes that can result in health issues.

3. Religious Guidelines

In the early historical period, there were guidelines that emphasized the importance of marrying non-relatives to strengthen the health of future generations. Marriage between relatives can increase the risk of certain health issues, such as weakened immune systems or the potential development of chronic diseases, which can affect the health of future generations.

4. Need for Medical Examination

When scholars discussed the effects of diseases on the relationship between spouses, many diseases had not yet emerged. However, modern medical science has proven that several deadly diseases can be transmitted from one person to another, and sometimes these can even be passed down through generations, leading to devastating consequences. Therefore, conducting medical examinations before marriage is a crucial step for identifying any potential hereditary diseases.

These examinations help determine health risks that may be passed on to future generations. The information obtained from these tests provides couples with awareness about their health status, enabling them to make informed decisions. If couples are aware of the risks of hereditary diseases, they can take precautionary measures to reduce health risks, such as avoiding choosing a spouse from relatives or taking other protective steps.

Medical examinations contribute to improving the overall health of families and society, as they help reduce the spread of hereditary diseases and enhance the quality of life. Medical examination is a part of health awareness, raising individuals' consciousness about the importance of genetic health and ways to protect themselves and their families.

5. Importance of Staying Away from Close Relatives

Staying away from marriage with close relatives can lead to improvements in the traits and health of offspring. Marrying non-relatives fosters genetic diversity, which helps enhance overall health, as well as mental and physical capabilities. Marriages between relatives can increase the likelihood of hereditary diseases. By avoiding close relatives, potential health risks that may be passed down through generations can be reduced. The genetic diversity resulting from marriages outside the family can strengthen the offspring's ability to resist diseases, thereby boosting the immune system.

Families that adhere to the tradition of marrying non-relatives tend to benefit from better long-term health, as they have a lower prevalence of chronic diseases. Additionally, staying away from close relatives can lead to greater stability within families, as it helps avoid conflicts that may arise from complicated family relationships.

6. Compatibility of Medicine with Sharia

Medical recommendations that advise against cousin marriage for health reasons do not conflict with Sharia objectives. In Islam, the protection of public health is one of the primary priorities of Sharia, and thus the medical principles aimed at safeguarding individuals from diseases support these religious values. Sharia consistently emphasizes the importance of considering the common good. If there is strong medical evidence that cousin marriage may pose health risks, avoiding it is seen as a positive step that aligns with Sharia's goals of protecting both society and individuals.

7. Balanced Approach

When making marriage decisions, it is essential to consider both the religious and health aspects, with the health of future generations being a primary objective. Achieving a

balance between these aspects is crucial. For instance, if there is clear health risks, alternative options should be considered to safeguard the health of future generations.

8. Education and Awareness

Raising awareness among individuals about the importance of considering both religious and health aspects through awareness campaigns can facilitate more informed and responsible decision-making.

8. References (المراجع والهوامش)

- (1) الفيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، المكتبة العلمية، 504/2
Al-Fayūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr fī Gharīb Al-Sharḥ Al-Kabīr*, Beirut, Al-Maktabah Al-ʿIlmiyyah, 2/504
- (2) القرآن، لقمان: 19
Al-Qurān, Luqmān: 19
- (3) احمد بن حنبل، الامام، المسند، مؤسسة الرسالة، 1421هـ، 395/16
Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Imām, *Al-Musnad*, Moassa-tul-Risālah, 1421 AH, 16/395
- (4) العسكري، الحسن بن عبدالله، ابو هلال، الفروق اللغوية، مصر، دار العلم والثقافة، 222/1
Al-ʿAskarī, Ḥasan ibn ʿAbdullah, Abu Hilal. *Al-Farūq Al-Lughawiyah*, Cairo: Dār Al-ʿIlm Wal-Thaqafah, 1/222
- (5) الرازي، محمد بن عمر، فخر الدين، المحصول، مؤسسة الرسالة، 1418هـ، 165/6
Al-Rāzī, Muḥammad, Ibn, ʿUmar, Fakhrud-dīn, *Al-Maḥṣūl*, Moassa-tul-Risālah, 1418AH, 6/165
- (6) الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات، دار ابن عفان، 1417هـ، 9/2
Al-Shāṭibi, Ibrāheem ibn Mūsā, *Al-Muwafqāt*, Dār ibn ʿAffān, 1417 AH, 2/9
- (7) الدبلي، شاه ولي الله، حجة الله البالغه، بيروت، دار الجيل، 1426هـ، 214/1
Al-Dehlavī, Shāh Waliullah, *Hujjatullah Al-Bāligha*, Berūt, Dārul Jayl, 1426AH, 1/214
- (8) نور الدين بن مختار الخادمي، دأكثر، علم المقاصد الشريعة، مكتبة العبيكان، 1421هـ، ص17
Noor-ul-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādmi, Dr. *ʿIlmul Māqāṣad Al-Shariʿah*, maktaba tul ʿAbīkān, 1421AH, P. 17
- (9) الشاطبي، الموافقات، 17/2
Al-Shāṭibi, *Al-Muwafqāt*, 2/17
- (10) المرجع السابق، 18، 20/2
Ibid, 2/18/20
- (11) المرجع السابق، 21/2
Ibid, 2/21
- (12) المرجع السابق، 22/2
Ibid, 2/22
- (13) القرآن، البقرة: 195
Al-Qurān, Al-Baqarah: 195
- (14) مساعدين سليمان، الدكتور، الاستاذ، المحرر في علوم القرآن، جده، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، 1429هـ، ص140
Musāʿid bin Sulaymān, Dr., Professor, *Al Muḥrrar fī ʿulūmul Qurān*, Jeddah, Center for Qurānic Studies and Information at Imam al-Shāṭibi Institute, 1429 AH, p. 140.
- (15) القرآن، النساء: 29
Al-Qurān, Al-Nisā: 29
- (16) ابن الجوزي، عبدالرحمن، ابو الفرج، زاد المسير في علم التفسير، بيروت، دارالكتاب العربي، 1422هـ، 396/1
Ibn al-Jawzī, ʿAbdul Raḥmān Abu al-Faraj, *Zād al-Masīr fī ʿIlm al-Tafsīr*, Beirut, Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1422 AH, 1/396
- (17) السجستاني، ابو داود، سليمان بن الاشعث، السنن، المكتبة العصرية، 92/1، رقم الحديث: 33
Al-Sajistānī, Abu Dāʿūd, Sulaymān ibn al-Ashath, *Al-Sunan*, Beirut, Al-Maktabah al-Aṣriyah, 1/92, Hadith No. 334
- (18) مسلم بن الحجاج، ابو الحسن، الصحيح، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1040/2، رقم الحديث: 1424

Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abu al-Ḥasan, *Al- Saḥīḥ*, Beirūt, Dār ᵒlhyā al-Turath al-ᵒArabī, 2/1040, Hadith No. 1424

(19) البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، دار طوق النجاة، 1422هـ، 138/7، رقم الحديث: 5771

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl, *Al-Jāmiʿ A l- Saḥīḥ*, Dār Tawq al-Najāt, 1422 AH, 7/138, Hadith No. 5771

(20) البخاري، الجامع الصحيح، 130/7، رقم الحديث: 5728

Al-Bukhārī, *Al-Jāmiʿ A l- Saḥīḥ*, 7/130, Hadith No: 5728

(21) المرجع السابق، 126/7، رقم الحديث: 5707

Ibid, 7/126, Hadith No: 5707

(22) القرافي، احمد بن ادريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، 237/4

Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs, *Anwār al-Barūq fi Anwār al-Fārūq*, ᵒAlim al-Kutub, 4/237

(23) مسلم بن الحجاج، الصحيح، 1752/4، رقم الحديث: 2231

Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al- Saḥīḥ*, 4/1752, Hadith No. 2231

(24) ابن ماجه، محمد بن يزيد، ابو عبدالله، السنن، دار احياء الكتب العربيه، 1172/2، رقم الحديث: 3543

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd, Abu ᵒAbdullah, *Al- Sunan*, Dār ᵒlhyā al-Kutub al-Arabiyya, 2/1172, Hadith No. 3543

(25) ابن قيم الجوزيه، محمد بن ابى بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415هـ، 136/4

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr, *Zād al-Maʿād fi Hadī Khayr il-ᵒlbād*, Beirut, Dar al-Risalah, 1415 AH, vol. 4, p. 136.

(26) ابن ماجه، السنن، 784/2، رقم الحديث: 2340

Ibn Mājah, *Al- Sunan*, 2/784, Hadith No. 2340

(27) المرجع السابق، 633/1، رقم الحديث: 1968

Ibid, 1/633, Hadith No. 1968

(28) الغزالي، ابو حامد، محمد بن محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة، 41/2

Al-Ghazālī, Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, ᵒlhyā ᵒUlūm al-Dīn, Beirūt, Dār al-Maʿrifah, 2/41

الغزالي، ابو حامد، محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، القاهرة، دار السلام، 1417هـ، 27/5

Al-Ghazālī, Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Wasīṭ fi Al-Madhab*, Cairo, Dār Al-Salām, 1417AH, 5/27

ابن الاثير، المبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث والاثر، بيروت، المكتبة العلميه، 1399هـ، 106/3

Ibn al-Athīr, Al-Mubārak ibn Muḥammad, *Al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth wa al-Athar*, Beirūt, Al-Maktabah al-ᵒIlmiyyah, 1399 AH, 3/106

الرافعي، عبدالكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، بيروت، دار الكتب العلميه، 1417هـ، 467/7

Al-Rāfī, ᵒAbdul Karīm, *Al-ʒazīz Sharḥ Al-Wajīz known as Al-Sharḥ al-Kabīr*, Beirūt, Dār al-Kutub al-ᵒIlmiyyah, 1417 AH, 7/467

(29) ابن الملقن، ابو حفص، سراج الدين، عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الاحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير، السعودية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425هـ، 499/7

Ibn al-Mulaqqin, Abu ḥafṣ Sirāj al-Dīn ᵒUmar ibn ᵒAli, *Al-Badr al-Munīr fi Takhrij al-Aḥādīth wa al-Athār al-Wāqīʿah fi Sharḥ al-Kabir*, Al-Saʿūdīyah, Dār Al-Hijrah llnashr wal tawziʿ, 1425 AH, 7/499.

ابن صلاح، ابو عمرو، عثمان بن عبدالرحمن، شرح مشكل الوسيط، المحقق، د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، السعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1432هـ، 529/3

Ibn Ṣalāḥ, Abu ᵒAmr ᵒUthmān ibn ᵒAbdul Rahmān, *Sharḥ Mushkil al-Wasīṭ*, edited by Dr. Abdul Munʿim Khalīfah Aḥmad Bilāl, Saudi ᵒArabia, Dār Kanūz ᵒIshbilīyah llnashr wal tawziʿ, 1432AH, 3/529

(30) العسقلاني، ابن حجر، ابو الفضل، احمد بن علي، التمييز في تلخيص تخريج احاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير، دار اضواء السلف، 2241/5

Al-ʒAsqalānī, Ibn Ḥajar, Abu al-Fadl Aḥmad ibn ᵒAlī, *Al-Tamyīz fi Talkhīṣ Takhrij Aḥādīth Sharḥ al-Wajīz known as Al-Talkhīṣ al-Ḥabīr*, Dār Aḍwā al-Salaf, 5/2241

هذا الحديث تبع في إبراده إمام الحرمين، هو والقاضي الحسين، وقال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاً معتمداً انتهى وقد وقع في "غريب الحديث" لابن قتيبة، قال: جاء في الحديث "أغربوا لا تَصُورُوا"، وفسره فقال: هو من الضَّأوي وهو النحيف الجسم، يقال: أضوت المرأة، إذا أنت بولد ضاؤ، والمراد: أنكحوا في الغرباء، ولا تنكحوا في القرية يوروى ابن يونس في "تاريخ الغرباء" في ترجمة الشافعي، عن شيخ له، عن المزني، عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، كان في أولادهم حمق- وروى

إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابيع قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.

(31) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، غريب الحديث، بغداد، مطبعة العاني، 1397هـ، 737/3

Ibn Qutaybah, °Abdullah ibn Muslim, *Gharīb al-Hadīth*, Baghdad, Matba' al-°Anī, 1397 AH, 3/737

الموردي، ابو الحسن، على بن محمد، ادب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، 1986ء، ص159

Al-Māwardī, Abu al-Ḥasan °Alī ibn Muḥammad, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, Dār Maktabat al-Ḥayāt, 1986, p.159

ابو المعالي الجويني، امام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطالب في دراية المذهب، دار المنهاج، 1428هـ، 28/12

Abu al-Ma°ālī al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn °Abdul-Malik ibn °Abdullah, *Nihayat al-Matlab fī Dirāyat al-Madhab*, Dar al-Minhaj, 1428 AH, 12/28

(32) ابن قتيبة، غريب الحديث، 737/3

Ibn Qutaybah, *Gharīb al-Hadīth*, 3/737

(33) الحربي، ابراهيم بن اسحاق، غريب الحديث، مكة المكرمة، جامعة ام القرى، 1405هـ، 738/2

Al-Ḥarbī, Ibrāhīm ibn Ishāq, *Gharīb al-Hadīth*, Mecca, University of Umm al-Qura, 1405 AH, 2/738

(34) الازهرى، ابو منصور، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، بيروت، دار احياء التراث العربي، 2001ء، 67/12

Al-Azharī, Abu Maṣṣūr, Muḥammad ibn Aḥmad, *Tahdhib al-Lughā*, Beirūt, Dār °Iḥyā al-Turath al-°Arabī, 2001, 12/67.

(35) انظر: ابن الشجري، هبة الله، ابو السعادات، امالي ابن الشجري، المحقق، الدكتور محمود محمد الطناحي، القاير، مكتبة الخانجي، 1413هـ، 252/2

Ibn al-Shajarī, Hibatullah, Abu al-Sa°adat, *Amālī Ibn al-Shjajrī*, ed. Dr. Maḥmūd Muḥammad al-Tānāḥi, Cairo, Maktabat al-Khānjī, 1413 AH, 2/252

يقول "هذا القول يروى «استغربوا لا تضووا» كما ترى، ويروى: «اغتربوا ولا تضووا» و «اغتربوا لا تضووا» وقد تناقلته برواياته الثلاث كتب الفقه واللغة وغريب الحديث والأدب. وجاء في كثير منها مسبوفاً بعبارة: «وفي الحديث»، أو: «وجاء في الحديث». أو «ورد به الخير». وعلى ذلك جاء في إصلاح المنطق ص 197، والبيان والتبيين 1/ 185، والصحاح (ضوى)، والتهذيب 12/ 95، ومقاييس اللغة 3/ 376، والغريبين (ضوى)، وسمط اللآلى ص 871، والفوائد المحصورة في شرح المقصورة ص 391، وشرح الحماسة للمرزوقي ص 1761، والفائق 2/ 350، وأساس البلاغة (ضوى). وعبارة ابن الأثير في النهاية 3/ 106 «وفيه» ومعناها: وفي الحديث، على ما هو معروف في منهجه. ولم أجد هذا القول في حديث من أحاديث رسول الله ﷺ، ولا في أثر من آثار الصحابة والتابعين، رضى الله عنهم أجمعين. وقد أورده ابن قتيبة في غريب الحديث 3/ 737، مع أحاديث أخرى، وضعها تحت عنوان (أحاديث سمعت أصحاب اللغة يذكرونها لا أعرف أصحابها). ثم ذكره أيضاً في المعاني الكبير ص 503، مسبوفاً بعبارة: «وجاء في الحديث». وقد وجدت مصادر أخرى ذكرت هذا القول دون نسبته إلى الحديث أو الخبر أو الأثر، وجاء فيها مسبوفاً بعبارة «ولذلك قالوا»: أو: «يقال»، أو «قيل»، أو «قال» دون ذكر القائل، كما ذكر الإمام الحربي في غريب الحديث ص 379. وانظر: الجمهرة 3/ 103، والمجل 1/ 568، وجمهرة الأمثال 1/ 60، وإيضاح شواهد الإيضاح ص 209، والمجموع المغيث 3/ 287، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة المقدسى، بأسفل المغنى 7/ 340، وحاشية ديوان جرير ص 662، عن نسخة المتحف البريطاني، وفيها شرح يظن محقق الديوان أنه من صنع ابن السكيت. ومن أصرح ما رأيته من نفي هذا القول عن الحديث والأثر، ما وجدته في الأشباه والنظائر للخالدين 1/ 229، قالوا: «ومن أمثالهم: اغتربوا لا تضووا». وواضح أن المراد بالأمثال هنا الأقوال الحكيمة، فإنى لم أجده في كتب الأمثال المعروفة، والذي ذكرته من جمهرة الأمثال للعسكري، إنما جاء استطراداً في سياق المثل: «إن بنى صبية صبيون»

(36) ابوبكر الدينوري، احمد بن مروان، المجالس وجواهر العلم، بيروت، جمعية التربية الاسلامية، 1419هـ، 277/4

Abu Bakr al-Daynūrī, Aḥmad ibn Marwān, *Al-Majālis wa Jawāhir al-°Ilm*, Beirūt, Islamic Education Society, 1419 AH, 4/277

(37) الراغب الاصفهاني، ابو القاسم، الحسين بن محمد، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، بيروت، شركة دار الارقم بن ابي الارقم، 1420هـ، 402/1

Al-Rāghib al-Isfahānī, Abu al-Qāsim, Al-Ḥusayn ibn Muḥammad, *Muhadarāt al-Udabā wa Muḥāwarāt al-Shu°rā wa al-Bulaghā*, Beirūt, Dār al-Arḡam ibn Abi al-Arḡam, 1420 AH, 1/402

(38) الموردي، ادب الدنيا والدين، ص159

Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, p.159

(39) ابن الشجري، امالي ابن الشجري، 252/2

Ibn al-Shajarī, *Amālī Ibn al-Shjajrī*, 2/252

(40) ابن ابي حاتم الرازي، عبد الرحمن، ابو محمد، آداب الشافعي ومنافيه، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ، ص99

Ibn Abi Ḥatīm al-Rāzī, °Abdul Raḥmān, Abu Muḥammad, *Adāb al-Shāfī wa Manāqibuhu*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 AH, p. 99

(41) ابو الحسين يحيى بن ابي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، جده، دار المنهاج، 1421هـ، 117/9

Abu al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abi al-Khayr, *Al-Bayan fi Madhhab al-Imām al-Shāfī*, Jeddah, Dār al-Minhāj, 1421 AH, 9/117

(42) ابن الملحن، ابو حفص، البدر المنير في تخريج الاحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير، 500/7

Ibn al-Mulaqqin, *Al-Badr al-Munir*, 7/500

(43) النووي، ابو زكريا، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) دار الفكر، 137/16

Al-Nawawī, Abu Zakariya, Yaḥyā ibn Sharaf, *Al-Majmūc Sharḥ al-Muhadhdhab*, Dār al-Fikr, 16/137

(44) ابن قدامه المقدسي، عبدالله بن احمد، المغني، مكتبة القاير، 1388هـ، 109/7

Ibn Qudāmah al-Muqdisī, °Abdullah ibn Aḥmad, *Al-Mughnī*, Maktabah al-Qahirah, 1388 AH, 7/109

(45) الزحيلي، وهبة، الدكتور، الفقه الاسلامي وادلته، دمشق، دار الفكر، 6627/9

Al-Zuhailī, Wahbah, Dr. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillautuhu*, Damascus, Dār al-Fikr, 9/6627

(46) زين الدين المعبري، احمد بن عبدالعزيز، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين، دار ابن حزم، ص 450

Zain al-Dīn al-Mu°abrī, Aḥmad ibn °Abdul Azīz, *Fath al-Mu°in bi Sharḥ Qurat al-°Ayn bi Muhimmāt al-Dīn*, Dār Ibn Ḥazm, p. 450

(47) الدمياطي، ابوبكر عثمان بن محمد، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1418هـ، 313/3

Al-Dimiyāṭī, Abu Bakr Uthmān ibn Muḥammad, °I°ānat al-Ṭālibīn °ala Ḥalle Alfāz Fath al-Mu°in, Dār al-Fikr, 1418 AH, 3/313.

(48) الانصاري، زكريا بن محمد، اسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الاسلامي، 108/3

Al-Anṣārī, Zakariya ibn Muḥammad, *Asnī Al-Matlab Fi Sharḥ Rawḍat Al-Ṭālib*, Dār Al-Kitāb Al-Islāmī, 3/108

(49) رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990ء، 27/5

Rashīd Rida, Muḥammad, *Tafsīr Al-Manār*, Al-Hayah Al-Misriyyah Al-°Ammah Lil-Kitāb, 1990, 5/27

(50) الشعراوي، محمد متولى، تفسير الشعراوي - الخواطر، مطابع اخبار اليوم، 2094/4

Al-Sha°rāwī, Muḥammad Mutwallī, *Tafsīr Al-Sha°rāwī - Al-Khawāṭir*, Matābi° Akhbār Al-Yawm, 4/2094

(51) المرجع السابق، 2094/4

Ibid:4/2094

(52) السديس، محمد بن عبدالعزيز، مقدمات النكاح، المدينة المنورة، الجامعة الاسلاميه، 1425هـ، ص 217

Al-Sudays, Muḥammad ibn °Abdul Āzīz, *Muqaddimāt Al-Nikāḥ*, Al-Madīnah Al-Munawwarah, Al-Jami°ah Al-Islamiyyah, 1425 AH, p. 217

(53) ابن السكيت، ابو يوسف، يعقوب بن اسحاق، اصلاح المنطق، دار احياء التراث العربي، 1423هـ، ص 147

Ibn Al-Sakīṭ, Abu Yusuf, Ya°qūb ibn Ishāq, *Iṣlāḥ Al-Mantiq*. Dār °Iḥyā Al-Turath Al-°Arabī, 1423 AH, p. 147

(54) الخالديان، ابو بكر محمد بن هاشم الخالدي، وابو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، حماسة الخالدين بالاشباه والنظائر من اشعار

المتقدمين، والجاهلین والمخضرمين، الجمهوريه العربية السورية، وزارة الثقافة، 1995ء، ص 60

Al-Khalidiyān, Abu Bakr Muḥammad ibn Hāshim Al-Khālīdī, and Abu °Uthmān Saeed ibn Hāshim Al-Khālīdī, *Ḥamāsāt Al-Khālīdayn Bil-Ashbāḥ Wal-Nazāir Min Ashār Al-Mutaqaddimīn Wal-Jahilīn Wal-Mukhadramīn*, Syrian Arab Republic: Ministry of Culture, 1995, p. 60

(55) الراغب الاصفهاني، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، 402/1

Al-Rāghib al-Isfahānī, *Muhadarāt al-Udabā wa Muḥāwarāt al-Shu°rā wa al-Bulaghā*, 1/402

(56) الكاساني، علاء الدين، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتب العلمية، 1406هـ، 327/2

Al-Kāsānī, Abu Bakr ibn Mas°ūd, °Alā al-Dīn, *Badā° al-Sanā° fi Tartīb al-Sharā°*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-°Ilmiyyah, 1406 AH, 2/327

(57) المرغيناني، على بن ابى بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 274/2

Al-Marghinānī, °Alī ibn Abī Bakr, Burhān-ul-Dīn, *Al-Hidāyah*, Beirut, Dār-ul-°Iḥyā Al-Turāth Al-°Arabī, 2/274

(58) ابن قيم الجوزيه، محمد بن ابى بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415هـ، 136/4

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abi Bakr, *Zād Al-Ma°ād Fi Hadī Khayr Al-°Ibād*, Beirut: Maktabah Al-Risālah, 1415 AH, vol. 4, p. 136

(59) انظر: السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب، الاشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، 105/1

Subkī, Tāj al-Dīn °Abdul Wahāb, ***Al-Ashbāh wal-Nazāir***, Beirut, Dār Al-Kutub Al-°Ilmiyyah, 1411 AH/1/105

الشاطبي، الموافقات، 5/300

Al-Shātbi, ***Al-Muwafqāt***, 5/300

(60) البخارى، الجامع، 2/146، رقم الحديث: 1583

Al-Bukhārī, ***Al-Jāmi° A l- Saḥīḥ***, 2/146, Hadith No: 1583

(61) ابن الملن، عمر بن علي، أبو حفص، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دمشق، دار النوادر، 1429 هـ، 302/11

Ibn al-Mulaqqin, Abu ḥafs Sirāj al-Dīn °Umar ibn °Ali, ***Al-Tawḍīḥ Li Sharḥ Al-Jami° Al-Saḥīḥ***, Damascus, Dār Al-Nawādir, 1429 AH, 11/302

(62) البخارى، الجامع، 6/154، رقم الحديث: 4905

Al-Bukhārī, ***Al-Jāmi° A l- Saḥīḥ***, 6/154, Hadith No: 4905

(63) ابن كثير، اسماعيل بن عمر، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419 هـ، 89/1

Ibn Kathir, Ismā°il ibn °Umar Abu al-Fidā, ***Tafsīr Al-Qurān Al-°Azīm***, Beirut, Dār Al-Kutub Al-°Ilmiyyah, 1419 AH, 1/89

(64) الترمذى، أبو عيسى محمد بن عيسى، السنن، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 هـ، 668/4، رقم الحديث: 2517

Al-Tirmidhi, Abu °Isā Muḥammad ibn °Isā, ***Al-Sunan***, Egypt, Maktabah wa Matba°h Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1395 AH, 4/668, Hadith No. 2517

(65) الحكيم الترمذى، محمد بن علي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول ﷺ، بيروت، دار الجيل، 405/1

Al-Ḥakīm Al-Tirmidhi, Muḥammad ibn °Alī, ***Nawādir Al-Uṣūl Fi Ahādith Al-Rasūl***, P.B.U.H. Beirut: Dār Al-Jayl, 1/405

(66) العسقلاني، ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 1379 هـ، 212/10

Al-°Asqalānī, Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn °Alī, ***Faṭḥ Al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ Al-Bukhārī***, Beirut, Dār Al-Ma°rifah, 1379 AH, 10/212

(67) الديلمي، شيرويه، الفردوس بماثور الخطاب، بيروت، دار الكتب العلمية، 1406 هـ، 77/2، رقم الحديث: 2435

Al-Daylīmī, Shayrwayh, ***Al-Firdaws, Bimāthūr Al-Khitāb***, Beirut, Dār Al-Kutub Al-°Ilmiyyah, 1406 AH, 2/77, Hadith No. 2435

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1424 هـ، 1278/3

Ibn Rajab Al-Ḥanbalī, °Abdul Rahman, ***Jami° Al-°Ulūm wal-Ḥikam Fi Sharḥ Khamsīn Hadīthan Min Jawām° Al-Kalim***, Dār Al-Salām for Printing, Publishing, and Distribution, 1424 AH, 3, 1278

(68) المرجع السابق، جلد 3، صفحة 1278

Ibid: 3/1278

(69) مسلم بن الحجاج، الصحيح، 4/1729، رقم الحديث: 2204

Muslim ibn al-Ḥajjāj, ***Al- Saḥīḥ***, 4/1729, Hadith No. 2204

(70) القاضى، عياض بن موسى، أبو الفضل، اكمال المعلم بفوائد مسلم، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1419 هـ، 112/7

Al-Qāḍī, °Ayaḍ ibn Mūsā Abu al-Faḍl, ***Ikmal Al-Mu'allim Bifawa'id Muslim***, Egypt: Dār Al-Wafā° for Printing, Publishing, and Distribution, 1419 AH, 7/112 vol. 7, p. 112

(71) ابن طرار، أبو الفرج المعافى بن زكريا، المجلس الصالح الكافي والآيس الناصح الشافى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1426 هـ، ص 418

Ibn Ṭarrār, Abu al-Faraj Al-Mā°āfi ibn Zakariya, ***Al-Jalīs Al-Ṣālih Al-Kāfi wal-°Anīs Al-Nāsīḥ Al-Shāfi***, Beirut, Dār Al-Kutub Al-°Ilmiyyah, 1426 AH, p. 418